

REVISTA DE FILOSOFÍA

...ALEX ESPINOZA V. ... ALEXANDER ÁVILA M., NILSON F. CASTELLANOS R. Y MILTON F. DIONÍSIO L. ... ANDRÉS BETERO-BERNAL, PEDRO A. GARCÍA-OBANDO Y JUAN D. ALMEYDA-SARMIENTO ... GABRIEL ANDRADE Y MARIA S. CAMPO REDONDO ... SANDRO PAREDES DÍAZ ... VÍCTOR M. FIORINO Y ARMANDO ROJAS CLAROS ... JAVIER ROMERO ... VÍCTOR J. MORENO MOSQUERA Y JOHN F. RESTREPO TAMAYO ... JUAN C. BERROCAL DURAN, SANDRA I. VILLA VILLA Y JORGE J. VILLASMIL ESPINOZA ... HÉCTOR SEVILLA GODÍNEZ ... CRHISTIAN P. NARANJO NAVAS ... CLAUDIO CALABRESE Y ETHEL B. JUNCO ... JEFFERSON DIONÍSIO ... ANTONIO ÑAHUINCOPA ARANGO, APARICIO CHANCA FLORES Y RICARDO ARANGO OLARTE ... FERNANDO C. TERREROS CALLE Y HENRY J. DEVIA PERNIA ... GABRIEL A. TORRES DÍAZ, MAROLIN URREA CORRALES Y DERLIS A. VILLADIEGO RINCÓN ... JAIRO E. SOTO MOLINA, MILYS K. RODELO MOLINA Y WITT JAY VANEGAS ... DIOFANOR ACEVEDO-CORREA, PIEDAD MONTERO-CASTILLO Y MARLENE DURAN-LENGUA ... DIEGO A. HOYOS CARDONA, ANDRES F. ROCANCIO BEDOYA Y JOSÉ L. OSPINA AGUDELO ... CARLA G. GUANILO PAREJA, LIDIA Y. PAREJA PERA Y CARLOS E. GUANILO PAREDES ... ROBERTO C. DÁVILA MORÁN, JOSÉ L. RUIZ NIZAMA Y JOSÉ I. GONZÁLEZ GONZÁLEZ ... YICERA FERRER MENDOZA, JANYS C. HERNÁNDEZ Y ANA M. GUZMÁN VALERA ... YULY I. LIÑAN CUELLO, LORELEY MEJIA GONZALEZ Y DIANA E. OSPINO JARABA ... DIANA M. GARCÍA LEYVA ... MERCEDES I. RODRÍGUEZ S., ALEX A. CASTELLAR RODRÍGUEZ Y ORLANDO F. BARRIOS LOZANO ... PEDRO J. PACHECO TORRES Y SANDRA DE LA HOZ-ESCORCIA ... YENIFETH BLANCO TORRES, AMPARO C. VIDAL GÓMEZ Y MELANI C. VASQUEZ MAESTRE ... NANCY MALDONADO CABRERA Y MAIGUALIDA BEJAS MONZANT ... ROBERTO C. DÁVILA MORÁN ...

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 97
2021 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía, N° 97, 2021-1, pp.395-405

El saber comunicacional en Latinoamérica y la ruta para su re-articulación indisciplinaria

The Communicational Knowledge in Latin America and the Route for its Indisciplinary Re-articulation

Diana Margarita García Leyva

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7153-3854>

Universidad de la Costa. Barranquilla - Colombia

Dgarcía42@cuc.edu.co

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4885138>

Resumen

Los desafíos del quehacer comunicacional contemporáneo, en especial los procesos de aprendizaje asociados a la educación universitaria, se despliegan tan profundos y complejos que precisan ser abordados desde nuevas perspectivas, herramientas y estrategias teóricas y metódicas. En este sentido, y en particular, en el ámbito académico de la Comunicación será propicio revisar y buscar nuevas perspectivas teóricas, visiones y modelos de aprendizaje, tanto clásicos como emergentes, que den cuenta del estado del arte de la práctica y los saberes de las denominadas teorías presentes en el campo de estudio de la Comunicación, sus modelos y enfoques investigativos. El presente papel de trabajo se propone re-interpretar, re-discutir y re-articular algunas de las teorías y sus conceptos centrales que dan sentido y puestas en acción en los estudios profesionales en Comunicación, con el propósito de comprobar su carácter transdisciplinario, ecléctico, transversal y heterodoxo frente a la presencia de teorías propias de otras disciplinas en el pensamiento comunicacional latinoamericano.

Palabras clave: Teorías de la Comunicación; Campo de estudio; Disciplina; Latinoamérica.

Abstract

The challenges of what to do in the contemporary communication, especially in the learning process associated with the university education, are unveiled with a complexity and deeper meaning that is precise approach with new perspectives, tools, strategic theories and methods. In this sense, and particularly in the academic field of the Communication, it would be appropriate the search for new focuses and theoretical models, including classic and recent ones, which evidence the art state of the knowledge and practice refer to as Communication theories, their models, and the research focuses. The present working paper propose re-interpret, re-discuss and re-articulate some theories and their central concepts, which give sense and action setting in the Communications studies with the purpose of verify its trans disciplinary, eclectic, transversal and heterodox character in the presence of others disciplines own theories in the Latin-American Communication thinking.

Keywords: Communication Theories; Study field; Discipline; Latin America.

Introducción

“Una lectura de la contemporaneidad (pero igualmente del pasado) en clave comunicacional, constituye uno de los más apasionantes, reveladores y útiles ejercicios intelectuales por las novísimas luces que arroja sobre el progreso del saber, el convivir del hombre, sus relaciones con los poderes y la salvaguarda de las libertades democráticas”

Antonio Pasquali

La Comunicación Mundo (2011)

La construcción de un objeto de conocimiento resulta políticamente sesgada por la construcción y mediación social.¹ Las agendas de investigación, así como los métodos y epistemologías que conforman el saber sobre la sociedad, vienen por lo general establecidas por la conciencia posible y el desarrollo histórico de las fuerzas productivas. Pese a vivir en la era de las multitudes inteligentes o “Smart mobs”, los

1 Cfr. SERRANO, M. (2011). “Mediación y sociedad. Voz “Mediación””. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, XXI. Recuperado de <https://cutt.ly/SuqiyRn>

estudios sobre Comunicación y el ejercicio de la Democracia son más bien escasos y dispersos.

La adversa política científica latinoamericana de financiación para estudios orientados a una visión crítica sobre el uso y apropiación social de los contenidos marcan una agenda paradójicamente improductiva o, cuando menos, de pobre imaginación sociológica a la hora de repensar las mediaciones que hoy viven y experimentan los usuarios. Pero existe una memoria de las prácticas, y una teoría e investigación sensible a estas experiencias de subversión y resistencia cultural. Por solo mencionar, desde un enfoque histórico crítico, cabe recordar el diálogo e innovación presente en América Latina, a lo largo de las décadas sesenta y setenta, y aún hoy, entre culturas y tradiciones diversas que partieron de la idea revolucionaria, al tiempo que poderoso en su consistencia lógica por su simplicidad, de que los medios mediatizan, y su praxis son constituyentes de las culturas populares.

La inspiración de las nuevas miradas y saber-hacer productivo en la frontera del conocimiento del uso y apropiación de la palabra para el cambio social que alentaron los pioneros de la investigación en comunicación en Latinoamérica cumplía coherentemente con esta demanda colectiva, con saberes patrimoniales en el desarrollo de rutas comunitarias y democráticas de inserción de los sistemas y dispositivos de representación cultural. Hablamos de la comunicación participativa, pero también de las lecturas heterodoxas, eclécticas y creativas que recorrieron otras travesías y derroteros negados por omisión o voluntad de poder de la Comunicación, como dominio mediante la politización de los usos públicos y la gobernabilidad de los desarrollos de las nuevas tecnologías de información, y que en el contexto de la Sociedad del conocimiento, conviene actualizar para discutir y pensar los nuevos parámetros del capitalismo cognitivo desde nuestra propia tradición y fundamentos epistémicos, conscientes de que “En la ideología se reproducen, en forma ideal, las mismas formas de producción que tienen lugar en el plano material. Y estas no se reproducen de manera improvisada sino de acuerdo a los intereses de la clase dominante.”²

2 TORRES, G., PEDRAZA, C., MORÁN, L., GUDIÑO D. “Ludovico Silva: ideología y educación” *Revista de Filosofía*, N° 94, 2020-1, pp. 50-73. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/34947/37347>

Aspectos metodológicos

El presente artículo se propone reinterpretar, discutir y articular algunas de las teorías y sus conceptos centrales que dan sentido y puestas en acción en los estudios de Comunicación con el propósito de comprobar su carácter transdisciplinario, interdisciplinario, y por qué no, indisciplinar.³

Responde a la travesía del quehacer comunicacional contemporáneo, en especial los procesos de aprendizaje asociados a la educación universitaria, se despliegan tan profundos y complejos que precisan ser abordados desde nuevas perspectivas, herramientas, estrategias teóricas y metódicas para poner en cuestión el estado del arte de la investigación en el campo de estudio de la comunicación desde la tolerancia, la otredad, la alteridad, en fin, desde lo complejo.

Se propicia la búsqueda de enfoques y modelos teóricos, tanto clásicos como emergentes, que den cuenta del estado del arte de la práctica y los saberes de las denominadas teorías de la Comunicación.

1. En búsqueda de sentido del campo teórico de la Comunicación

A lo largo del recorrido por las Ciencias Sociales y Humanas, salta la interrogante sobre la definición y ubicación epistemológica de la Comunicación, lo cual resulta difícil de responder desde la racionalidad determinista de las ciencias tradicionales y dominantes; y dado que en medio de su condición de fenómeno social y necesariamente humano, apoyado en códigos y abstracciones mediados por la intencionalidad en búsqueda del consenso para articular el constructo cultural a partir del lenguaje.⁴

Las fronteras geográficas no delimitan los bordes culturales, en especial los científicos. Así, la cartografía geopolítica sí representa la contingencia histórica y coyunturas sociales que mediatizan las prácticas y saberes, también sus intercambios cargados de intencionalidad. Por tanto, resulta urgente sumarse a la reflexión sobre las teorías y estudios sobre la Comunicación en el espacio latinoamericano, que apunte

3 Cfr. MÚNERA, Pablo (2016) *Articulación teórico-práctica de la comunicación*. Editorial Zuloaga. Medellín, Colombia.

4 Cfr. CHARAUDEAU, Patrick (2003) *El discurso de la información. Construcción del espejo social*. Gedisa editores. Barcelona, España.

al reconocimiento mutuo dentro y fuera de la región con la pretensión de reunir coherentemente los resultados de investigaciones sobre Comunicación.⁵

Aclarada la perspectiva del presente artículo se plantea una aproximación para la construcción del campo teórico de la Comunicación en el contexto latinoamericano en la búsqueda de solidez y reconocimiento científico, lo cual supone la existencia de un desarrollo institucional y académico, producción investigativa, espacios para la discusión y debates, producción bibliográfica, agremiación de la producción intelectual y reconocimiento de pares, intereses y prioridades regionales, entre otros aspectos.

Así, los pioneros de los estudios de Comunicación en América Latina como Luís Ramiro Beltrán; Eliseo Verón, Antonio Pasquali, Jesús Martín-Barbero, José Marques de Melo, Néstor García Canclini, Armand Mattelart y otros, comparten la conciencia de producir conocimientos en discusión con saberes generados en otros núcleos internacionales, centrando el debate en la apropiación dialéctica y crítica de sus basamentos epistemológicos, en la focalización de los problemas y en el esfuerzo por lograr una visibilidad identitaria en medio de un mundo globalizante e identificando el interés en un espacio sociocultural propio, mantener la interlocución sobre los problemas comunicacionales comunes y diversos de la región, sin reducirse a generalidades abstractas, ni limitando los análisis regionales a un añadido sobre el subdesarrollo y culturas exóticas, en fin buscar desde las ciencias sociales soluciones prácticas a los problemas de comunicación en el marco de nuestra contingencia histórica. De ahí, que la preocupación no debe delimitarse a presentar un inventario de teorías de la comunicación, que han incidido la región, sino a proponer los núcleos y focos generadores de investigación de la comunicación para el cambio social que han polarizado las investigaciones sobre las estructuras, procesos y prácticas comunicacionales, deslastrándose de la indefinición culturalista, para lo que todo es Comunicación y la reducción mediática, que exclusivamente se identifica con la comunicación masiva,⁶ asumiendo la diversidad y dispersión teórica y metodológica, como también las inagotables mediaciones que atraviesan el campo de estudio y que marcan el umbral, el aquí y ahora, de nuestra sociedad y que define las condiciones de organización, producción y difusión del conocimiento en el ámbito comunicacional en sus múltiples vertientes.⁷

5 Cfr. AGUIRRE, Jesús y BISBAL, Marcelino. (2010) *Prácticas y travesías de Comunicación en América Latina*. Centro Gumilla. Caracas, Venezuela.

6 Ibidem.

7 Cfr. INZUNZA A. Beatriz E. / OOROZCO, G. y GONZÁLEZ, R. (2010) *Una coartada metodológica. Abordajes cualitativos de la investigación en comunicación, medios y audiencias*. En *Global Media Journal México*. 2012.

2. El campo teórico de la Comunicación como desafío latinoamericano

Al mencionar el término “comunicación” vienen a la mente muchas cosas distintas que sugieren muchas cosas. Nos comunicamos a diario, sea de forma directa, cara a cara, o indirecta, por medio de algún dispositivo como, por ejemplo, el teléfono o la computadora; hacemos uso de ella también como consumidores de medios como la prensa, el radio, la televisión. Por tanto, la comunicación es un fenómeno social que todos experimentamos cotidianamente, de una u otra forma.⁸

Como afirma Raúl Fuentes Navarro,⁹ comunicación puede llegar a significar muchas cosas distintas y a veces contradictorias. Para unos, comunicación puede hacer referencia a los medios masivos; para otros, al establecimiento de vínculos con otras personas por medio del lenguaje; para otros más, a la participación en redes sociales o al consumo de, por ejemplo, información televisiva. Y así podríamos seguir enunciando ejemplos de lo que este concepto sugiere a quienes lo vivimos y experimentamos, que somos todos los seres humanos.

Esta condición ambigua del concepto de comunicación justifica su exploración etimológica, que en sus acepciones más antiguas se refiere a la comunión, la unión, la puesta en relación y el compartir algo. Esta definición se aleja del asociar la comunicación casi automáticamente a la transmisión de información a través de dispositivos técnicos: los medios de difusión y las tecnologías de información y comunicación. Si las primeras definiciones de comunicación apuntaban a esa dimensión más interpersonal, más relacional, en la actualidad parece que estas aproximaciones no son muy tomadas en cuenta. O al menos, en el imaginario social más común que existe sobre la comunicación, es más frecuente encontrar referencias a la comunicación mediada tecnológicamente que a la comunicación asociada con la interacción y el vínculo entre seres humanos.

Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción orgánica, que gran parte de los humanos acopla sus conductas frente al entorno social. También se ha pensado a la comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes o informaciones, entre personas y comunidades, o de una de éstas a una población, a través de medios personalizados o colectivos, mediante un código de signos también convenido o fijado de forma arbitraria e intencional. Y más aún, el concepto de comunicación también comprende al sector económico que agrupa las industrias de

8 Cfr. RIZO GARCÍA, Marta (2011) “Las teorías de la comunicación en la construcción del campo académico de la comunicación: apuntes históricos, reflexiones epistemológicas y retos pedagógicos”. Disponible en http://alaic2012.comunicacion.edu.uy/sites/default/files/gt9_rizo_marta.pdf

9 Cfr. FUENTES NAVARRO, Raúl (1999) “La investigación de la comunicación en América Latina: condiciones y perspectivas para el siglo XXI”. *Diálogos de la comunicación*. FELAFACS. #. 56. Lima, Perú.

la información, de la publicidad, y de servicios de comunicación no publicitaria para empresas e instituciones. Estas tres acepciones ponen en evidencia la presencia de un término cargado de diversas interpretaciones e imaginarios socialmente compartidos.

A finales de la década de los sesenta, en Latinoamérica, se inicia los estudios sobre la Comunicación y se realizan propuestas distintas a las del funcionalismo norteamericano, dando origen a los estudios sobre la comunicación alternativa y popular, el nuevo orden mundial de la información y en los años ochenta y noventa a las teorías sobre la apropiación crítica de los mensajes y las mediaciones simbólicas. Así, se comienza a generar un movimiento crítico conocido como la comunicación alternativa o modelo generativo de la Comunicación, apoyado en la experiencia de teóricos como Armand Mattelard (1976),¹⁰ cuya premisa central fue demostrar que los medios masivos, junto a los sectores dominantes frenaban la posibilidad de concretar una comunicación democrática y participativa en condiciones de igualdad para planificar, producir y difundir mensajes, e insistía en la necesidad de “devolver la palabra al pueblo”, mediante procesos alternativos que desbloquearan la pasividad del receptor y generaran su participación para usar la comunicación como una herramienta educativa y emancipadora, centrado en los postulados de la sociología política marxista sobre la Comunicación como medio de organización y movilización popular.¹¹

También reseña Pineda la participación de dos teóricos latinoamericanos en esta iniciativa:

... el brasileño Paulo Freire, con sus estudios de educación y dependencia; y el venezolano Antonio Pasquali, con su análisis sobre la comunicación humana, apoyado en el constructivismo radical kantiano y en los aportes de la Escuela de Frankfurt sobre el papel de los medios en los procesos de manipulación y control de la consciencia y los efectos de la dependencia cultural e ideológica de los receptores de la industria cultural”.¹²

La producción intelectual en el área de la Comunicación no ha sido lineal, sino dispersa, competitiva y polémica como lo señalan Aguirre y Bisbal,¹³ ya que los investigadores y autores se han nutrido de diversas corrientes, entre ellas las más tradicionales como el funcionalismo, estructuralismo, marxismo, estudios culturales

10 Cfr. MATTERLART, Armand (1976) *Medios Masivos y Lucha de Clases*. Editorial Causachún. Lima, Perú.

11 Cfr. PINEDA, Migdalia (2004) *Las ciencias de la comunicación a la luz del siglo XXI*. EDILUZ. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

12 *Ibíd.* p. 33.

13 Cfr. AGUIRRE, Jesús y BISBAL, Marcelino. (2010) *Prácticas y travesías de Comunicación en América Latina*. Centro Gumilla. Caracas, Venezuela.

y atravesada por disciplinas como la sociología, psicología social, semiótica, historia, lingüística y ciencias políticas. También es de destacar que el caso de las prácticas y la reflexión sobre los procesos comunicacionales y la constitución de saberes endógenos, éstos antecedieron a las teorías sobre los mismos. Así la práctica de la comunicación para el desarrollo antecedió a la teoría correspondiente a través de las experiencias de comunicación participativa, popular y alternativa, guiando las reflexiones y sistematización teórico-metodológica de las mismas. Por otra parte el desarrollo del pensamiento comunicacional latinoamericano se ha desarrollado paulatinamente, no sólo gracias a la influencia de de estudios foráneos, sino por la articulación, corrección y superación de las tensiones entre las diferentes corrientes y enfoques.

3. Derroteros de la investigación comunicacional en los estudios de posgrado

La inspiración de las nuevas miradas y saber-hacer productivo en la frontera del conocimiento así como del uso y apropiación de la palabra para el cambio social que alentaron los pioneros de la investigación en comunicación en Latinoamérica, es inevitable mencionar los aportes de Antonio Pasquali, Luis Ramiro Beltrán y Eliseo Verón, que entendieron, coherentemente, esa demanda colectiva, con saberes patrimoniales en el desarrollo de rutas comunitarias y democráticas de inserción de los sistemas, instancias y dispositivos de representación cultural. Hablamos de la comunicación participativa, pero también de las lecturas heterodoxas, eclécticas y creativas que recorrieron otras travesías y derroteros negados por omisión o voluntad de poder de la comunicación como dominio mediante la politización de los usos públicos y la gobernabilidad de los desarrollos en las nuevas tecnologías audiovisuales, y que en el contexto de la “Sociedad del conocimiento”, que propone una reconfiguración de la práctica científica para discutir y pensar los nuevos parámetros del capitalismo cognitivo desde nuestra propia tradición y fundamentos epistémicos.

Las problemáticas del desarrollo y del cambio social vinculadas a las transformaciones técnico-científicas, así como el papel instrumental y pragmático, por no decir mediatizador, de la comunicación tienen sus antecedentes en los clásicos estudios de los efectos de los mensajes, el difusionismo, asistencialismo, en las innovaciones y procesos de modernización y en la globalización y cambio tecnológico.

Las críticas ideológicas y epistemológicas a esas corrientes y el replanteo constante desde las teorías emergentes, con especial hincapié en las educativas y de la comunicación pretenden identificar el estado de esa problemática, que reclama renovados esfuerzos para que los debates, las críticas y propuestas de generación de conocimiento y aplicaciones sean significativamente pertinentes para el ingreso a

la sociedad del conocimiento, desde una perspectiva abarcadora en la totalidad del contexto histórico, político y epistemológico de las ofertas académicas de posgrados en Comunicación.

Y es que tras el tema de la comunicación subyace el problema de la ideología. A entender de Gabriel Torres y otros:

(...) la ideología no es ingenua. Se trata de argumentos, doctrinas, que lo abarcan todo bajo la falsa apariencia de mensajes científicamente planificados, y por ende justifican la presencia de las injusticias que hoy se padecen. (...) ideología designa un sistema de valores y representaciones que tienden a preservar la estructura social existente.¹⁴

Un debate actual que se desarrolla en los marcos del desarrollo científico y tecnológico que impone la sociedad del conocimiento y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, los cuales han introducido cambios radicales en el campo de la comunicación.

Este cambio científico y tecnológico, y su impronta en los procesos de organización, producción y transferencia de información, propone un nuevo tipo de orden socioeconómico, con sentido de compromiso social y centrado en la gestión del conocimiento como dimensión y vector de la productividad, el crecimiento económico y el cambio social hacia la “sociedad del conocimiento” y la comunicación, dada su capacidad de promover diversos procesos y estilos de aprendizajes que respalden la construcción de un quehacer propio; es decir, que la sociedad sea capaz de apropiarse y generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, como también utilizarlo para concebir, construir y proponer un futuro posible y deseable. La integración de las posibilidades que propone este tipo de sociedad, y los mecanismos que se instauran para el aprovechamiento de esa información, remiten a los procesos de apropiación, generación y distribución del conocimiento.

En este contexto se construyen los objetos y materiales, sobre todo simbólicos, para explicar la sociedad del conocimiento, como aquella que se apodera de las posibilidades tecno-comunicativas como factor de progreso y bienestar social, y asume las medidas necesarias para asegurar la organización, producción y distribución social, o transferencia y apropiación de conocimientos y nuevas aplicaciones en todas las capas de la sociedad donde adquieren trascendencia capital las organizaciones universitarias encargadas de generarlos. La universidad es, por principio, la encargada de la organización especializada en el manejo del conocimiento avanzado, por medio de sus tres actividades principales: la investigación, la docencia y la extensión. Más

14 TORRES, G., PEDRAZA, C., MORÁN, L., GUDIÑO D.: *Ob. Cit.* p. 63.

aún, en Latinoamérica, se identifica con la institución donde se produce un porcentaje excluyente del conocimiento científico y tecnológico.

Considerando que la propiedad intelectual se basa en el conocimiento, y que se encuentra conformada por el saber de cada uno de los miembros de la organización, de la sociedad posee. También se puede definir como un conocimiento organizado, que surge del consenso social, entonces es menester atender los procesos comunicacionales que facilitan la construcción y determinación de la Comunicación.

Consideraciones finales

Son estas líneas las que agitan la reflexión, la sensibilidad para entender, comprender y explicar el fenómeno de las mediaciones junto a la revisión de los conceptos de comunicación, ciudadanía, innovación tecnológica y complejidad como nuevas formas de diálogo y democracia comunicacional. Visto así, se reconocen los cambios irreversibles de una época marcada por la impronta de la imprenta y entrelazada con el mundo digital a partir de la cual hay diferentes signos con flujos cambiantes que representan un nuevo modo de pensar y luchar por mayores libertades humanas.¹⁵

Esta reflexión, parte de ese cúmulo de preguntas, cuestionamientos, tensiones y premisas. Todo un itinerario, una trayectoria en espiral, un círculo virtuoso que posiblemente describa otros caminos, ideas, reflexiones. Una travesía que evidencia la lejanía del comienzo.

En los estudios de la comunicación todavía prevalece la visión de compartimientos estancos territoriales y disciplinarios, a pesar de la jerga transdisciplinaria, interdisciplinaria e incluso indisciplinar, donde cada país, en especial los países con mayor crecimiento del continente latinoamericano utilizan una endogamia difusiva al producir estudios endógenos, referidos esencialmente a sus realidades particulares para divulgar sus ideas y contenidos de acuerdo con el mercado del conocimiento a gran escala. Ni siquiera los libros de textos universitarios han escapado a este condicionamiento al buscar el apoyo de la industria editorial.

Por tanto, resulta evidente que la tarea crítica es necesaria y urgente, en ésta como en las demás dimensiones de la comunicación como campo de estudio, académico y

15 Cfr. MONTIEL, Mary Alejandra (2017) *Comunicación y democracia: el papel de los cibermedios en la construcción de ciudadanía*. Tesis doctoral para optar al título de doctora en Ciencias Humanas. División de Postgrado, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

profesional, y que la revisión permanente de “lo que se ha hecho” y cómo, es un componente necesario de todo abordaje que promueva la reflexión colectiva en torno a múltiples interrogantes e incertidumbres del estudio de la comunicación, a partir de la búsqueda de las propias ideas, percepciones y concepciones. Porque el discurso de los estudiantes que han escogido la comunicación como su salida académica y profesional, se constituye en el referente pertinente para contrastar la oferta de las instituciones educativas y de los profesores.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 97-1 _____

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org